

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СЕМАНТИКА И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Кочарова Нонна Даниеловна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19152221>

Аннотация:

В статье рассматриваются прецедентные имена в современном русском языке, их семантическая структура и статус в лексической системе. Анализируются механизмы формирования прецедентности и особенности функционирования антропонимов и топонимов в разных типах дискурса. Показано, что прецедентные имена отражают национально-культурные смыслы и обеспечивают связь языка и культуры.

Ключевые слова:

Антропоним, лингвокультурный образ, ономастика, прецедентное имя, прецедентность, семантика, топоним.

Abstract:

The article explores precedent names in modern Russian, their semantic structure, and their status within the lexical system. It analyzes the mechanisms of their formation and the functioning of anthroponyms and toponyms in different types of discourse. The study demonstrates that precedent names convey national and cultural meanings and mediate the interaction between language and culture.

Keywords:

Anthroponym, linguocultural image, onomastics, precedent name, precedence, semantics, toponym.

Современная лингвистика, ориентированная на антропоцентрическую модель описания языка, рассматривает языковые единицы в их соотносённости с культурой, историей и коллективным сознанием носителей, что обуславливает устойчивый интерес к феномену прецедентности и анализу прецедентных имён как значимых элементов когнитивной базы языковой личности. Прецедентные имена представляют собой широко известные собственные имена, которые функционируют в речи не только как средства индивидуализации конкретного денотата, но и как культурные маркеры, символизирующие определённые качества, поведенческие модели и ценностные ориентиры.

Актуальность исследования обусловлена активным использованием прецедентных имён в современной коммуникации и необходимостью изучения их роли в отражении культурной памяти. Анализ прецедентных имён позволяет выявить особенности национальной картины мира и взаимодействия языка и культуры.

Теоретической основой изучения данного явления служит концепция прецедентных текстов Ю. Н. Караулова, согласно которой к числу прецедентных относятся тексты, значимые для личности в познавательном и эмоциональном отношении, обладающие сверхличностным характером и регулярно воспроизводимые в дискурсе [Караулов, 1987:216].

Прецедентные имена, соотносясь с такими текстами и ситуациями, фиксируют аспекты национальной картины мира и отражают устойчивые культурные представления, закреплённые в коллективной памяти. Существенный вклад в разработку проблематики прецедентности внесён Д. Б. Гудковым, который, опираясь на

идеи интертекстуальности Ю. Кристевой [Гудков, 2003:16; Кристева, 2000:27], определяет прецедентное имя как индивидуальное имя, связанное либо с общеизвестным текстом, либо с широко известной носителям языка ситуацией [Гудков, 2003:89].

Семантическая структура прецедентного имени включает денотативный и коннотативный компоненты, что обуславливает возможность его употребления как в прямом, так и в переносном значении [Караулов, 1987:53] и определяет промежуточный статус данных единиц между собственными и нарицательными именами. В газетно-публицистическом дискурсе прецедентные антропонимы функционируют преимущественно коннотативно, причём из сложного художественного образа актуализируется ограниченный набор признаков, что приводит к формированию минимизированного представления [Суперанская, 1973:32]; так, имена Обломов или Раскольников используются как обозначения ленивого человека либо преступника, а их употребление во множественном числе свидетельствует о частичной апелляции и сближении с нарицательными единицами. В художественной литературе возможна внутренняя прецедентность, когда имя приобретает символический характер в пределах одного произведения и начинает обозначать определённый тип личности, что подтверждается примерами из русской классики [Бахтин, 1975:59].

В сфере топонимии прецедентность часто формируется посредством метонимического переноса, трактуемого как перенос имени по смежности, основанный на пространственных, событийных или понятийных связях [Никонов, 1965:35], вследствие чего топоним начинает обозначать не только конкретный географический объект, но и совокупность культурно-исторических ассоциаций.

Формула «Москва - Третий Рим» объединяет прецедентный топоним с историко-религиозной концепцией и прецедентным высказыванием, актуализируя представление о духовной преемственности [Никонов, 1965:58]. Аллюзивный характер прецедентных топонимов проявляется в сопоставительных конструкциях, где один город используется как культурный эталон для характеристики другого, что демонстрирует универсальность данного механизма; выражение «Томск - Сибирские Афины» актуализирует представление о научно-образовательном статусе города через соотнесение с древним центром культуры.

Подобная модель характерна и для описания узбекских городов в русскоязычном медиадискурсе: Самарканд нередко определяется как «Восточный Рим» или «Жемчужина Востока», что апеллирует к его древности и архитектурному величию; Бухара обозначается как «Священная Бухара» либо сравнивается с «городом-музеем», подчеркивая её религиозное и культурное значение; Ташкент характеризуется как «город солнца» или «Центральноазиатский мегаполис», что акцентирует динамику развития и модернизацию. В подобных случаях прецедентный топоним функционирует как свернутый культурный код, позволяющий в компактной форме передать комплекс исторических и символических характеристик и включить локальное пространство в более широкий цивилизационный контекст. Механизм прецедентности тесно связан с интертекстуальностью, поскольку обращение к прецедентному имени предполагает наличие у адресата фоновых знаний, обеспечивающих интерпретацию скрытых

смыслов; успешность коммуникации зависит от степени включённости участников в общее культурное пространство и владения соответствующим когнитивным фондом.

Таким образом, прецедентные имена в современном русском языке представляют собой особый лингвокультурный феномен, сочетающий признаки собственных и нарицательных единиц, формирующийся на основе коллективного опыта и функционирующий как средство актуализации культурной памяти, ценностных ориентаций и моделей интерпретации действительности, что подтверждает их значимость в системе языка и актуальность дальнейших исследований в области ономастики, семантики и лингвокультурологии.

References:

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Художественная литература, 1975.
2. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. - М.: Гнозис, 2003.
3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. - М.: Наука, 1987.
4. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. - М.: Гнозис, 2002.
5. Кристева Ю. Семиотика. Исследования по семанализу. – М.: Академический проект, 2000.
6. Никонов В. А. Введение в топонимику. - М.: Наука, 1965.
7. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. - М.: Наука, 1973.